

PAGGALUGAD SA MGA HAMON SA PAMPUBLIKONG PAGSASALITA NG MGA GURONG MAG-AARAL: BATAYAN SA PAGBUO NG INTERBENSYONG PROGRAMA

Joshua R. Sarmiento, Bingo B. Dela Cruz

Bataan Peninsula State University-Balanga Campus, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454286>

ABSTRACT

Layunin ng pananaliksik na galugarin ang mga hamon sa pampublikong pagsasalita ng mga gurong mag-aaral at gamitin ang mga natuklasan bilang batayan sa pagbuo ng isang interbensyong programa. Isinagawa ang pag-aaral sa pamamagitan ng kuwalitatibong pamamaraan gamit ang *phenomenological* na dulog. Sampung (10) gurong mag-aaral mula sa programang BSEd major in Filipino at English ng Bataan Peninsula State University – Balanga Campus ang naging kalahok gamit ang *simple random sampling*. Ang mga datos ay nakalap sa pamamagitan ng *semi-structured interview* at *focus group discussion*. Lumitaw ang tatlong pangunahing tema ng mga hamon sa pampublikong pagsasalita: (1) Emosyonal at Sikolohikal na Salik, (2) Kognitibong Hamon, at (3) Kakulangan sa Kahandaan at mga Praktikal na Hamon. Natukoy rin ang tatlong temang sumasalamain sa mga karanasan ng mag-aaral sa loob ng klase o unibersidad: (1) Emosyonal na Pag-aalala at Pagkabahala, (2) Panlipunang Pagsusuri at Pagkamahiyain, at (3) Pagkabigo sa Komunikasyon at mga Suliranin sa Pagganap. Bukod dito, natukoy ang mga personal na salik (takot sa unang pagkakataon, antas ng kumpiyansa sa sarili, limitasyon ng oras para sa pakitang-turo, at bentahe ng karanasan) at panlabas na salik (presensiya ng tagapakinig, impluwensiya ng mga kamag-aral, at mga komento ng guro) na nakaaapekto sa pagganap. Ipinakita rin ng pag-aaral na ang mga kalahok ay gumagamit ng iba't ibang mekanismo tulad ng pagdarasal, pagkontrol sa isip, at pagtanggap ng suporta mula sa mga kaibigan at pamilya upang mapagtagumpayan ang mga hamon. Batay sa mga natuklasang ito, iminungkahi ang pagbuo ng isang estrukturado at progresibong workshop-based na interbensyong programa na naglalayong linangin ang kumpiyansa, kahandaan, at kasanayan ng mga gurong mag-aaral sa pampublikong pagsasalita.

Susing-salita: *pampublikong pagsasalita, gurong mag-aaral, hamon, interbensyon, estrukturado, progresibo*

PANIMULA

Isa sa mahalagang katangiang dapat taglayin ng isang guro ay ang kasanayan sa epektibong pakikipagtalastasan (Paxton, 2021). Sa pamamagitan nito ay nagiging malinaw ang pagpapaliwanag ng aralin at mas nagiging makabuluhan ang interaksyon sa loob ng klase. Subalit paano magiging mabisa ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto kung ang gurong mag-aaral mismo ay salat sa kasanayang makapagsalita sa harap ng klase?

Iniulat ng National Institute of Mental Health na ang pagkabalisa o takot sa pampublikong pagsasalita o *glossophobia* ay nakaaapekto sa humigit-kumulang 40% ng populasyon. Isa sa mga pangunahing sanhi ng takot ay ang pangamba sa panghuhusga o negatibong pagtingin ng iba. Ang ganitong uri ng pagkabalisa ay itinuturing bilang isang uri ng *social anxiety disorder* (Montopoli, 2017).

Binanggit naman sa lokal na pananaliksik ni Kenoh (2021), na ang mga salik na nakaaapekto sa pagkabalisa sa pampublikong pagsasalita ng mga gurong nagsasanay ay ang sumusunod: (1) takot na magkamali, (2) takot sa mataas na inaasahan o ekspektasyon ng madla, (3) pagkakaroon ng nerbiyos, at (4) kakulangan sa sapat na paghahanda. Ang mga salik na ito ay nagpapalala sa kanilang emosyonal na tensyon at nagiging hadlang sa epektibong pagpapahayag o pakikipagtalastasan. Sa ganitong konteksto, binibigyang-diin ng Philippine Professional Standards for Teachers (DepEd Order No. 42, s. 2017) ang mahalagang papel ng komunikasyon sa mabisang pagtuturo. Sa ilalim ng *Domain 1*, inaasahang ipamalas ng mga guro ang kasanayan sa paggamit ng Sinusong Wika (*Mother Tongue*), Filipino, at Ingles upang mapahusay ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Binibigyang-halaga rin nito ang mahalagang papel ng komunikasyon sa paggamit ng mabisang estratehiya sa pagtuturo na nag-aambag sa mataas na kalidad ng edukasyon at sa paghubog ng mga gurong may pandaigdigang kasanayan.

Ang kakulangan ng isang gurong nagsasanay sa kasanayan sa epektibong pampublikong pagsasalita bunga ng iba't ibang hamon ay nagiging balakid sa kaniyang pagtupad sa mga inaasahang pamantayang propesyonalismo sa larangan ng pagtuturo. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring humadlang sa malinaw na pagpapaliwanag ng aralin, pagpapatibay ng ugnayan sa mga mag-aaral, at paggamit ng mabisang estratehiya sa pagtuturo na mga pawang mahahalagang aspekto sa pagsunod sa itinakdang pamantayan ng Philippine Professional Standards for Teachers.

Suliranin ng Pananaliksik

Ang layunin ng pananaliksik na ito ay natukoy at nasuri ang mga tiyak na hamon sa pampublikong pagsasalita na naranasan ng mga gurong mag-aaral upang mabuo ng interbensyong programang makatutugon sa kanilang mga pangangailangan.

Hinangad na matugunan ng pananaliksik ang sumusunod na mga tiyak na katanungan:

1. Ano-ano ang mga uri ng hamon ang kinahaharap ng mga gurong mag-aaral sa pampublikong pagsasalita?
2. Ano-ano ang mga karanasang nagdudulot ng pagkabahala sa pampublikong pagsasalita ng mga gurong mag-aaral sa loob ng unibersidad?
3. Ano-ano ang mga personal na salik na nakaaapekto sa kakayahan sa pampublikong pagsasalita ng mga gurong mag-aaral?
4. Ano-ano ang mga panlabas na salik na nakaaapekto sa kakayahan sa pampublikong pagsasalita ng mga gurong mag-aaral?
5. Paano hinaharap ng mga gurong mag-aaral ang mga hamon sa pampublikong pagsasalita gamit ang iba't ibang estratehiya o mekanismo?
6. Batay sa karanasan ng mga gurong mag-aaral, ano-anong nilalaman at gawain ng interbensyong programa ang makatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan sa pampublikong pagsasalita?

METODOLOHIYA

Upang matukoy at maunawaan ang mga hamon sa pampublikong pagsasalita na naranasan ng mga gurong mag-aaral ay ginamit ng pananaliksik ang kuwalitatibong pamamaraan partikular ang *phenomenological* na dulog. Ayon kay McLeod (2024), ang *phenomenology* ay isang dulog na nagbibigay-pokus sa pag-unawa sa kahulugan ng mga karanasan mula sa pananaw ng mga kalahok sa pananaliksik. Dagdag pa niya, hindi ito naglalayong maglahad ng mga pangkalahatang pahayag kundi nagsusuri sa kahulugan ng karanasan batay sa personal na perspektibo ng indibidwal.

Ang mga kalahok sa pananaliksik ay pinili sa pamamagitan ng *simple random sampling* upang magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataon ang bawat miyembro ng populasyon na mapabilang sa pananaliksik. Mula sa mas malawak na bilang ng mga mag-aaral sa programang Bachelor of Secondary Education major in Filipino and English sa Bataan Peninsula State University – Balanga Campus, sampung (10) kalahok ang pinili upang magsilbing kinatawan ng kabuoang populasyon. Ayon kay Simkus (2023), ang pamamaraang *random sampling* ay isa sa mga pinakapayak at pinakakaraniwang teknik sa pananaliksik sapagkat nagbibigay ito ng patas na representasyon at binabawasan ang pagkiling sa pagpili ng mga kalahok.

Matapos matukoy ang mga kalahok ng pananaliksik ay isinagawa ang pangangalap ng datos sa pamamagitan ng *semi-structured interview* at *focus group discussion*. Layunin ng mga paraang ito na makalap ang detalyado at makabuluhang

impormasyon na nagbigay-daan sa mas malalim na pag-unawa sa mga hamong kinakaharap ng mga gurong mag-aaral sa pampublikong pagsasalita, gayundin sa kanilang mga mekanismo sa pagharap sa mga hamong ito.

RESULTA NG PANANALIKSIK

Tema 1: Emosyonal at Sikolohikal	Tema 2: Kognitibong Hamon	Tema 3: Kahandaan at Praktikal na mga Hamon
1.1 Kaba	2.1 Mahina sa pagkakabisa 2.2 Hirap sa pagbuo ng pangungusap	3.1 Walang kahandaan
1.2 Kawalan ng tiwala sa sarili		3.2 Pagseset-up o pag-aayos ng gamit
1.3 Sakit ng ulo (dulot ng pagkabahala)		
1.4 Mental block		
1.5 Pressure mula sa guro		

Talahanayan Blg. 1. Mga Tiyak na Suliranin sa Pagsasalita sa Harap ng Madla

Tema 1: Emosyonal na Pag-aalala at Pagkabahala	Tema 2: Panlipunang Pagsusuri at Pagkamahiyain	Tema 3: Pagkabigo sa Komunikasyon at mga Suliranin sa Pagganap
1.1 Takot at Kaba	2.1 Hiya at panghuhusga ng ibang tao	3.1 Biglaang hindi alam ang sasabihin
		3.2 Pakitang-turo

Talahanayan Blg. 2. Mga Karanasan ng Mag-aaral sa Loob ng Klase o Unibersidad

Tema 1: Emosyon	Tema 2: Sarili	Tema 3: Kahandaan, Oras, at Karanasan
------------------------	-----------------------	--

1.1 Takot sa unang pagkakataon	2.1 Kumpiyansa sa sarili	3.1 Limitasyon ng oras para sa pagpapakitang-turo/demo
		3.2 Bentahe ng karanasan

Talahanayan Blg. 3. Mga Personal na Salik na Nakaaapekto sa Pagganap sa Pampublikong Pagsasalita

Tema 1: Tagapakinig
1.1 Iba't ibang tagapakinig
1.2 Mga kamag-aral
1.3 Mga komento mula sa guro

Talahanayan Blg. 4. Mga Panlabas na Salik na Nakaaapekto sa Pagganap sa Pampublikong Pagsasalita

Tema 1: Panloob na Estratehiya	Tema 2: Suporta mula sa Iba
1.1 Panalangin	2.1 Suporta mula sa kaibigan
1.2 Kontrol sa isip	2.2 Suporta mula sa pamilya

Talahanayan Blg. 5. Tiyak na Estratehiya o Mekanismong Ginagamit ng mga Gurong mag-aaral Upang Mapagtagumpayan Ang mga Hamon sa Pampublikong Pagsasalita

Tema 1: Workshop bilang Pangunahing Gawain	Tema 2: Estrukturado at Progresibong Pagkatuto
1.1 Pagsasagawa ng <i>Workshop</i>	2.1 Pagkakaiba ng mga gawain ayon sa

1.2 Pagbibigay-diin sa pagkatuto sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay sa pagsasalita	antas ng taon upang unti-unting mahubog ang kasanayan
--	---

Talahanayan Blg. 6. Mga Aktibidad na Makatutulong Upang Malinang Ang Kasanayan sa Pampublikong Pagsasalita

PAGTALAKAY SA RESULTA NG PANANALIKSIK

Sa bahaging ito, inilahad ang mga nakalap na datos at natuklasan ng pag-aaral na may kaugnayan sa mga hamon sa pampublikong pagsasalita ng mga gurong mag-aaral. Tinalakay rito ang iba’t ibang aspekto ng kanilang karanasan, kabilang ang mga uri ng hamong kanilang naranasan, mga salik na nakaapekto sa kanilang kakayahan at kumpiyansa sa pagsasalita, gayundin ang mga paraang kanilang ginamit upang mapagtagumpayan ang mga ito. Ang mga resultang ito ay naging batayan sa pagbuo ng isang interbensyong programa na naglalayong mapaunlad ang kasanayan at pagpapahalaga ng mga gurong mag-aaral sa epektibong pampublikong pagsasalita.

Tanong 1: Mga Tiyak na Suliranin sa Pagsasalita sa Harap ng Madla

Tema 1: Emosyonal at Sikolohikal

1.1 Kaba

K1: *“Kinakabahan po ako, tapos kapag nasa harap na ako minsan di ko maintindihan ang sarili ko, kung tama pa ba ang mga binibigkas kong salita.”*

K6: *“Minsan kasi kapag nasa harap na ako ng klase ay nangingibabaw sa akin ang kaba.”*

Isinaad sa pag-aaral ni Lungay (2023), na bagama’t may positibong pananaw ang mga mag-aaral hinggil sa pampublikong pagsasalita at batid nilang ito ay mahalaga, patuloy pa rin silang nakararamdam ng kaba at nerbiyos sa oras na sila na ang haharap upang magsalita. Sang-ayon sa pananaliksik nina Meneses at Gonzaga (2025), na sa pagsisimula pa lamang ng pampublikong pagsasalita ay nararanasan na ng mga mag-aaral ang mabilis na tibok ng puso, palpitasyon, at matinding kaba.

1.2 Kawalan ng tiwala sa sarili

K1: *“tapos kapag nasa harap na ako minsan di ko maintindihan ang sarili ko, kung tama pa ba ang mga binibigkas kong salita”*

K8: *“minsan di ko na alam kung tama pa ba sinasabi o ginagawa ko sa harap”*

Binigyang-diin sa resulta ng pananaliksik ni Cantal (2022), ang negatibong ugnayan sa pagitan ng antas ng tiwala sa sarili at antas ng pagkabalisa sa pampublikong pagsasalita ng mga kalahok. Aniya, habang bumababa ang antas ng kanilang tiwala sa sarili ay tumataas naman ang antas ng kanilang pagkabalisa sa pampublikong pagsasalita. Kaugnay nito, nakararanas ng matinding kaba sa pagsasalita ang mga *pre-service teachers* dahil sa takot na magkamali, mataas na inaasahan ng tagapakinig, pagkabalisa, at kakulangan sa paghahanda, ngunit nakahahapan sila ng paraan upang malampasan ito sa pamamagitan ng sapat na paghahanda, pagsasanay, at tiwala sa sarili (Kenoh, 2021).

1.3 Sakit ng ulo (dulot ng pagkabahala)

K3: *“Nuong 1st year kasi ako na nagreport ako, tapos masakit ang ulo, ‘yung may masakit sa iyo pero no choice ka kundi tumayo kaya yung nagiging outcome noon ay nagkakandalito-lito ako kung ano yung ipapaliwanag ko sa klase.”*

K7: *“sa sobrang pag-iisip, madalas sumasakit ang ulo ko at nagbubunga ng hindi magandang resulta.”*

Sinuri sa pag-aaral nina Astrero et al. (2024), ang kakayahang Ingles, kasanayan sa komunikasyon, at pagkabalisa sa pampublikong pagsasalita ng mga *pre-service teachers*. Ipinakita ng mga resulta na bagama’t may ilan na may kumpiyansa, marami ang nakararanas ng pagkabalisa lalo na kung hindi handa. Nagdudulot ito ng mga sintomas tulad ng mabilis na tibok ng puso, pagpapawis ng mga palad, at hirap sa pag-alala ng impormasyon. Inirerekomenda ng pag-aaral ang pagkakaroon ng istrukturadong interbensyon upang matugunan ang mga hamong ito, sa kabila ng limitasyon sa dami ng kalahok at paggamit ng self-reported na datos. Sa pag-aaral nina Ünal at Pamuk (2025), mas mataas ang naiulat na pagkabalisa ng mga babaeng *pre-service teachers* kaysa sa mga lalaki, at naipaliwanag ng modelo ang 37% ng baryans. Inirerekomenda ng pag-aaral ang mga programang sikopedagohikal upang mapalakas ang kasanayan sa komunikasyon at mabawasan ang pagkabalisa sa pagsasalita lalo na para sa mga may *introverted* o *neurotic* na katangian.

1.4 Mental block

K5: *“Kasi kakabahan ka na po e, once na na-mental block ka e.”*

K9: *“Tuwing nagsisimula tayo ay lagi tayo kinakabahan or namemental block.”*

Natuklasan sa pag-aaral nina Mera at dos Santos (2025), na ang takot ng mga *pre-service English teachers* na magkamali ay nagdudulot ng pagkabalisa at *mental block*, na nagpapababa ng kanilang kumpiyansa at pakikilahok sa mga gawaing pasalita. Ang presensya ng kapuwa mag-aaral at guro ay lalo pang nagpapalakas ng takot na ito na naglilimita sa kanilang pagsasanay at pag-unlad sa kasanayan sa pagsasalita. Binibigyang-diin ng pag-aaral ang pangangailangan ng mga suportadong silid-aralan na nagpapangkaraniwan sa mga pagkakamali,

kasama ang paggamit ng *teamwork* at *scaffolding strategies* upang makatulong na mabawasan ang pagkabalisa at mapabuti ang kasanayan sa oral na komunikasyon. Bukod dito, sinuri sa pag-aaral nina Mustafa at Kardaş (2024), ang epekto ng mga aplikasyon ng Oral Expression Course sa *speaking anxiety* ng mga *pre-service teachers* gamit ang *pretest–posttest* na modelo na may 212 kalahok. Ipinakita ng mga resulta ang pagbaba ng antas ng pagkabalisa matapos ang kurso, kasabay ng mas positibong pananaw hinggil sa matatas na pagsasalita at pampublikong pagpapahayag. Naiulat din na mas mababa ang pagkabalisa ng mga babaeng *pre-service teachers* at yaong mula sa departamento ng *pre-school teaching* kumpara sa kanilang mga katapat.

1.5 Pressure mula sa guro

K9: *“Especially, kapag may mga kaharap ako na Prof. pero kapag mga student ang kaharap ko hindi naman ako gaano kinakabahan”*

K4: *“Iba kapag nakaharap na sa guro e. Iba yung kaba.”*

Nakararanas ng *speaking anxiety* ang mga *pre-service English teachers* dahil sa mga panlipunan, lingguwistiko, at personal na salik, kabilang ang takot na magkamali at negatibong pagsusuri ng mga guro (Luo at Li, 2024). Sinabi rin ni Erkoc (2025), nakararanas ng pagkabalisa ang mga *pre-service teachers* sa pagtuturo ng kasanayan sa pagsasalita dahil sa kakulangan ng karanasan at takot na magkamali.

Tema 2: Kognitibong Hamon

2.1 Mahina sa pagkakabisa

K5: *“Mahina po kasi ako sa memorization, minsan may mga terms/salita na nalilimutan ko kapag nasa harap na ako na nagiging dahilan na nawawala na ako sa momentum ng pagtuturo.”*

K8: *“Kahinaan ko talaga ang pagkakabisa.”*

Nakararamdam ng pagkabalisa ang mga mag-aaral sa pagsasalita sa harap ng publiko dahil sa pangambang sila ay maaaring magkamali, gaya ng pagkalimot sa kanilang linya o sasabihin, pagkakamali sa gramatika, at maling pagbigkas ng mga salita (Lungay, 2023).

2.2 Hirap sa pagbuo ng pangungusap

K3: *“Nahihirapan din po ako mag-construct ng pangungusap.”*

K4: *“Kapag nagsasalita kasi ako, nahihirapan akong mag-isip ng mga susunod na pangungusap”*

Natuklasan sa pananaliksik nina Zafa et al. (2023), na nahihirapan ang mga mag-aaral na makabuo ng wastong pangungusap kapag nagsasalita sa harap ng klase. Ito ay bunsod ng kanilang kakulangan sa bokabularyo, takot na magsalita, at limitadong kaalaman kung paano maayos na bumuo ng mga pangungusap.

Tema 3: Kahandaan at Praktikal na mga Hamon

3.1 Walang kahandaan

K7: *“Di po ako sanay sa recitation, kaya nahihirapan po ako sa emosyonal kasi konektado po sila e, kapag hindi ka handa, kakabahan ka.”*

K4: *“Ang pinaka-challenge po talaga sa akin ay kung paano ihahanda ang sarili ko sa pagsasalita.”*

Ang sapat na paghahanda sa pagsasalita ay itinuturing na mahalagang salik sa pagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at sa pagbawas ng pagkabalisa (Keo et al., 2025).

Dagdag pa nina Hanifa at Yusra (2018), na ang mga tagapagsalitang nakapaghanda ay mas nagiging epektibo sa pagharap sa mga biglaang katanungan.

3.2 Pagseset-up o pag-aayos ng gamit

K9: *“Next po yung teknikal, kasi hindi naman po ako lumaki na magaling sa laptop kaya doon nahihirapan ako kapag nag-seset-up ng mga kagamitan.”*

K6: *“Nakakadagdag minsan sa iniisip yung mga gamit tulad ng laptop at projector.”*

Sa pananaliksik nina Mohamad et al. (2023), binigyang-diin ang *“technological anxiety”* bilang isa sa mga pangunahing temang natukoy na sanhi ng *speaking anxiety* ng mga *pre-service teachers*.

Tanong 2: Mga Karanasan ng Mag-aaral sa Loob ng Klase o Unibersidad

Tema 1: Emosyonal na Pag-aalala at Pagkabahala

1.1 Takot at Kaba

K8: *“Kasi kahit alam ko po ang sagot, hindi po ako sumasagot kasi natatakot ako sumagot.”*

K1: *“Kahit handa ka o prepared ka sa mga ididiscuss mo pero kapag nasa harap ka na, kakabahan ka na mawawala ka na sa mga sinasabi mo.”*

Natuklasan nina Marinho et al. (2017), na isa sa mga malawakang suliranin na nararanasan ng mga mag-aaral sa kolehiyo ay ang takot o kaba sa pagsasalita sa publiko.

Tema 2: Panlipunang Pagsusuri at Pagkamahiyain

2.1 Hiya at panghuhusga ng ibang tao

K3: *“Syempre sa utak ko may gusto akong itanong pero nahihiya kasi baka i-judge ako ng ibang tao na “ano ba naman ito ang dali-dali lang tinatanong pa” kaya ang nagiging outcome po noon ay hindi na lang ako nagtatanong.”*

K7: *“Nahihiya ako kasi baka mali yung sasabihin ko at pagtatawanan ako ng mga kaklase ko.”*

Ang takot na husgahan ay isang panlabas na pangamba na nagbubunsod sa maraming mag-aaral na makaramdam ng hindi komportableng pagtayo at pagsasalita sa harap ng madla (Grieve et al., 2021).

Tema 3: Pagkabigo sa Komunikasyon at mga Suliranin sa Pagganap

3.1 Biglaang hindi alam ang sasabihin

K10: *“Sa recitation po kasi mas lalo akong kinakabahan kapag bigla po ako tinatawag tapos di ko po alam ang sasabihin. Sa reporting naman, kahit gaano po katagalan aralin once po na humarap ka sa maraming tao biglang nawawala po.”*

K9: *“Parang bigla po akong nawawala sa sarili ko kapag magsasalita na po ako. Lahat ng nasa isip ko, nawawala po.”*

Ipinakita ng pag-aaral na ang iba't ibang hadlang sa pagsasalita ng wikang Ingles ay ang kakulangan ng kaalaman sa gramatika, tamang pagbigkas, kasalatan sa bokabularyo, at maging ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili (Wahyuningsih & Maisyanah, 2021).

Dagdag pa, ayon kay Navarro (2025), ang pagganap ng isang mag-aaral ay maaaring mapektuhan dahil sa mababang kasanayan sa wika na nagbubunsod ng pagkabalisa at pag-aatubiling makilahok. Maraming mag-aaral ang naglahad na iniwasan nila ang pakikilahok dahil sa kawalan ng katiyakan sa paggamit ng wika at kakulangan sa pagsasanay sa pagbasa at pagsasalita.

3.2 Pakitang-turo

K5: *“Sa akin po demo, kasi kahit gaano ka po katagal maghanda kapag po nasa harap ka na mabablangka ka na po e”*

K2: *“Grabe po ang kaba ko kapag may demo at magsasalita sa harap.”*

Ayon sa isinagawang pananaliksik ni Gorospe (2022), isa sa mga mataas na antas ng pangamba sa pagtuturo ng mga *pre-service teachers* ay ang pagsasagawa ng ebalwasyon o pagtataya na kanilang nararanasan kapag sila ay inoobserbahan at sinusuri habang nagpapakitang-turo.

Tanong 3: Mga Personal na Salik na Nakaaapekto sa Pagganap sa Pampublikong Pagsasalita

Tema 1: Emosyon

1.1 Takot sa unang pagkakataon

K6: *“Madalas po sir ang nagiging dahilan kung bakit ako nagdodoubt sa sarili ko is kapag unang beses ko pa lang po ginagawa yung isang bagay na iyon at doon naman po papasok yung emosyon na kakabahan na iyon baka mali.”*

K9: *“Mahirap po kapag first time mo na gagawin ang isang bagay e, may halong kaba talaga.”*

Binanggit sa pananaliksik nina Hutabarat et al. (2019), upang maging mahusay na tagapagsalita, kinakailangang magsagawa ang mga mag-aaral ng araw-araw na pagsasanay upang higit na malinang ang kanilang kasanayan sa pagsasalita.

Ipinakita rin sa resulta ng pag-aaral nina Aliyu et al. (2019), na ang aktibong pakikilahok sa klase at ang pagsasagawa ng pasalitang presentasyon ay makabuluhang nakapagpababa sa antas ng pagkabalisa ng mga kalahok sa pagsasalita.

Tema 2: Sarili

2.1 Kumpiyansa sa sarili

K10: *“May mga pagkakataon din po na minsan nagdodoubt ako sa sarili kong kakayahan pero kapag tumatayo na po ako sa harap, iniisip ko kung kaya nila kaya ko rin pero kapag bumase ka lang sa confidence mo at hindi ka handa hindi rin magiging okay. Tapos kung mayroon ka namang kahandaan tapos wala ka confidence, ganoon din.”*

K2: *“Para po sa akin, napakahalaga ng kumpiyansa sa sarili. Yung alam mong kaya mong gawin ang lahat.”*

Ang mga mag-aaral na sumasailalim sa pampublikong pagsasalita ay nangangailangan ng mataas na antas ng kumpiyansa sa sarili. Ipinakita rin sa pananaliksik na ang kumpiyansa sa sarili ng mga mag-aaral ay nakatutulong upang sila ay makaangkop sa iba't ibang sitwasyon ng pakikipagtalastasan na

nagiging daan din upang higit pang mapaunlad at mapataas ang kanilang kumpiyansa sa sarili sa tuwing sila ay nagsasalita sa harap ng publiko (Nurmalasari et al., 2023).

Isinaad nina Nadiah et al. (2019), ang kasanayan sa pampublikong pagsasalita ay higit na napalalakas sa pamamagitan ng kumpiyansa sa sarili. Dagdag pa nila, hindi lamang itinuturing na pangunahing salik ang kumpiyansa sa sarili bagkus ito ay may malaking impluwensya sa kakayahan ng isang indibidwal na magsalita sa harap ng publiko.

Tema 3: Kahandaan, Oras, at Karanasan

3.1 Limitasyon ng oras para sa pagpapakitang-turo/demo

K7: *“Lalo na kapag demo may mga oras po e, dapat sa itinakdang oras matapos ko e.”*

K4: *“Nakakadagdag sa iniisip ay ang oras. Dapat habang nagsasalita ka, bukas din ang isip mo sa natitirang oras na mayroon ka.”*

Lumabas sa mga resulta hinggil sa bilis ng pagsasalita na ang mga tagapagsalita ay nagkaroon ng tendensiyang sadyang baguhin o hindi namamalayang iakma ang kanilang paraan ng pagsasalita kapag nahaharap sila sa limitadong oras o *time pressure*. (Sanford, 2023).

Ipinakita naman sa datos ng pananaliksik nina Gallego et al. (2021), na ang pagkakaroon ng mataas na antas ng pagkabalisa sa pampublikong pagsasalita ay nagreresulta ng mas maikling presentasyon o pagsasalita.

3.2 Bentahe ng karanasan

K5: *“kasi kapag naranasan ko nang gawin yung isang bagay mas tumataas po yung confidence ko kasi naranasan ko na po e.”*

K8: *“Iba po ang pakiramdam kapag nagawa mo na ang isang bagay kumpara sa unang beses mo itong gagawin.”*

Ang kawalan ng sapat na karanasan sa pampublikong pagsasalita ay isa sa mga salik na nagdudulot ng pagtaas ng pagkabalisa ng mga mag-aaral sa tuwing sila ay haharap sa madla (Quinto et al., 2025).

Binanggit din sa pananaliksik nina Cheng et al. (2017), ang karagdagang karanasan at interbensyon sa pampublikong pagsasalita ay mahalaga upang maitama ang mga *bias* at mapabuti ang pagganap sa presentasyon o pagsasalita.

Tanong 4: Mga Panlabas na Salik na Nakaaapekto sa Pagganap sa Pampublikong Pagsasalita

Tema 1: Tagapakinig

1.1 Iba't ibang tagapakinig

K5: “Sa panlabas naman po, para sa akin yung mga tagapakinig yung mga sinasabi po kasi natin ay tumatatak sa utak nila kaya dapat hands-on ka talaga or tama.”

K9: “Dapat na maingat tayo sa sinasabi natin kasi may nakikinig sa atin na maaring maalam sa topic na iyon.”

Ayon sa pananaliksik nina Khairani et al. (2019), mas mataas ang antas ng pagkabalisa ng isang tao kapag nagsasalita siya sa harap ng mga tagapakinig na may mataas na antas ng edukasyon kumpara sa mga tagapakinig na may mababang antas ng edukasyon.

Napag-alaman din sa resulta ng pag-aaral nina Moin et al. (2024), na ang positibong epekto ng *high-quality listening* (mataas na kalidad ng pakikinig) ay nagbibigay ng benepisyong hindi lamang sa tagapakinig kundi pati na rin sa tagapagsalita.

1.2 Mga kamag-aral

K1: “Sa panlabas naman po e, yung suporta ng kapuwa. Nuong nagdemo po ako may mga kaklase po ako na hindi nakikipagparticipate, hindi po sila sumasagot, hindi po sila nagtataas ng kamay pero naiintindihan ko naman po sila na baka ayaw lang nilang magkamali.”

K4: “Mararamdaman mo kasi kung sinusuportahan ka ng kaklase mo o hindi.”

Sa pamamagitan ng *peer teaching*, nalilikha ang kolaboratibong kapaligiran sa pagkatuto, nababawasan ang takot sa paghuhusga, at naibibigay ang makabuluhang puna. Dahil dito, tumataas ang kumpiyansa at bumababa ang antas ng pagkabalisa sa pampublikong pagsasalita (Ayiz et al., 2024).

1.3 Mga komento mula sa guro

K3: “Sa panlabas naman po yung sa teacher kasi tinitingnan ko rin yung standard o expectation niya yung mga comments nya nakakapekto sa akin.”

K2: “May mga guro po kasing mabait sa pagkukumento, at mayroon naman pong hindi.”

Tinalakay sa resulta ng pananaliksik na isa sa mga salik na nagdudulot ng pagkabalisa sa pampublikong pagsasalita ng mga mag-aaral ay ang panonood at

pagbabantay ng kanilang mga guro o tagapayo habang sila ay nagtatanghal o nagsasalita (Purbaya et al., 2024).

Batay sa pananaw ng mga mag-aaral, ang mga puna o komento ng guro ay may malaking papel sa kanilang pang-araw-araw na pagganap sa klase lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsasalita. Dagdag pa rito, nakatuon lamang ang mga ibinibigay na puna ng guro sa mahahalagang aspeto ng kanilang pagsasalita (Lacsina, 2020).

Tanong 5: Tiyak na Estratehiya o Mekanismong Ginagamit ng mga Gurong mag-aaral upang Mapagtagumpayan Ang mga Hamon sa Pampublikong Pagsasalita

Tema 1: Panloob na Estratehiya

1.1 Panalangin

K4: *“Una po, Panalangin para sa kalakasan ng loob.”*

K2: *“Nagpe-pray po talaga ako na i-guide ako ni Lord sa sasabihin ko.”*

Ayon sa pag-aaral nina Del Castillo et al. (2023), ang panalangin ay nakapagdudulot ng mga positibong damdamin gaya ng kaginhawaan at kagalakan sa panahon ng emosyonal na pagdurusa o pagkabalisa. Ipinakita sa kanilang pananaliksik na ang mismong karanasan ng panalangin ay nakatutulong upang maibsan ang mga negatibong emosyon at mapataas ang antas ng positibong emosyon na nagsisilbing daan upang mapanatili ang mabuting kalusugang pangkaisipan.

1.2 Kontrol sa isip

K6: *“Mindcontrolling po na iisipin ko kaya ko po ito.”*

K8: *“Mindsetting din po, tumatak yung sinabi ng teacher ko na dati na isipin mo na walang pake yung mga nakikinig sa iyo na ikaw ang pinakamagaling.”*

Ang pagsasagawa ng positibong paghimok sa sarili ay nagdulot sa mga mag-aaral ng mas malaking kaginhawaan sa pakikisalamuha sa kanilang mga kaklase at nakatulong sa mas maayos na paghahanda sa pagharap sa pampublikong pagsasalita (Shadinger et al., 2019).

Tema 2: Suporta mula sa Iba

2.1 Suporta mula sa kaibigan

K3: *“Tulad noong demo ko po, hindi ako iniwan ng mga kaibigan ko, nasa labas sila ng room, nagche-cheer sa akin.”*

K5: *“Maganda din pong may mga kaibigan ka na tutulong sa iyo na mas pagandahin pa yung demo at pagsasalita mo.”*

Binanggit sa pananaliksik nina Grieve et al. (2021), na ang pag-eensayo sa pagsasalita kasama ang mga kaibigan ay nakatutulong upang mapabuti ang kahusayan sa pagsasalita sa harap ng madla.

Ang pagkakataong makatanggap ng suporta mula sa isang hindi nakababahalang kapaligiran o grupo ay nakatutulong sa mga mag-aaral na mapaunlad ang kanilang kasanayan sa pagsasalita habang sabay na nababawasan ang kanilang pagkabalisa (Dong et al., 2022).

2.2 Suporta mula sa pamilya

K9: *“Aralin po talagang mabuti, tapos yung family ko minsan sa kanila ako nagpapRACTICE sila ang kunwaring mga students ko”*

K7: *“Nagkukwento ako sa pamilya ko at napapalakas nila ang loob ko.”*

Mahahalagang pinagmumulan ng motibasyon at suporta para sa kanilang mga anak ang mga magulang. Sa pamamagitan ng paghikayat na magsalita sa harap ng publiko, natutulungan nilang maiwasan ang pag-aatubili o pagiging mahiyain. Higit pa rito, ang kanilang suporta ay nakapagpapalakas ng kumpiyansa ng mga anak (Kumar et al., 2017)

Tanong 6: Mga Aktibidad na Makatutulong Upang Malinang ang Kasanayan sa Pampublikong Pagsasalita

Tema 1: Workshop bilang Pangunahing Gawain

1.1 Pagsasagawa ng Workshop

K5: *“Siguro dapat magkaroon ng workshop tungkol sa pagsasalita.”*

K9: *“Maganda po na magka-workshop sa pagsasalita ang mga mag-aaral.”*

Ipinapakita ng mga *targeted* na interbensyon ang magandang resulta sa pagdaig ng mga hadlang sa pagtuturo. Ang mga *workshop* na ginagamitan ng teknolohiya, tulad ng pagsasama ng *podcasting* ay napatunayang epektibo sa pagpapabuti ng ayos ng pagsasalita, pag-engganyo sa mga tagapakinig, at pagbawas ng kaba sa pagsasalita ng mga *pre-service language teachers* (Abubakar et al., 2024).

1.2 Pagbibigay-diin sa pagkatuto sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay sa pagsasalita

K1: “Mas magiging mahusay po siguro kami kung aktwal ang pagkatuto namin.”

K3: “Iba din po kapag ang training ay hands on talaga, mas huhusay po sa pagsasalita ang mga mag-aaral.”

Ang pananaliksik nina Risdayani at Sunggingwati (2024), ay nagpapakita na mahalaga ang tunay at praktikal na karanasan sa pag-aaral para mahasa ang kakayahan sa pagtuturo. Napatunayan na epektibo ang mga proyekto ng *digital storytelling* para sa pagsasanay sa pagsasalita ng mga EFL *pre-service teachers*, dahil nakatutulong ito sa pagbuo ng kamalayan sa sarili, pagsasanay ng ugaling magsalita, at pagsasama-sama ng iba't ibang kasanayan sa wika sa mga gawain tulad ng paggawa ng *script* at *pag-record*.

Tema 2: Estrukturado at Progresibong Pagkatuto

2.1 Pagkakaiba ng mga gawain ayon sa antas ng taon upang unti-unting mahubog ang kasanayan

K8: “Dapat po hindi lang isang beses ang workshop at naaayon po dapat sa antas ng taon ng mag-aaral.”

K6: “May mga kinakailangang workshop kada antas, mas maganda po kung iaangkop ang workshop ayon sa antas.”

Natuklasan nina Mendoza et al. (2023), ang mahalagang pagkakaiba sa antas ng *metacognitive awareness* ng mga *pre-service teachers* batay sa kanilang taon ng pag-aaral na nagpapahiwatig na ang mga *metacognitive skills* ay unti-unting nahahasa habang dumaraan sa *teacher education program*.

Konklusyon

Batay sa isinagawang pag-aaral hinggil sa mga hamon sa pampublikong pagsasalita ng mga gurong mag-aaral, lumitaw na malaki ang epekto ng iba't ibang salik kagaya ng emosyonal, kognitibo, praktikal, panloob, at panlabas sa kanilang kakayahang mahusay na makapagsalita sa harap ng madla.

Una, natukoy na ang emosyonal at sikolohikal na aspeto gaya ng kaba, kakulangan ng tiwala sa sarili, pagsakit ng ulo (dulot ng pagkabahala), *mental block*, at *pressure* mula sa guro ang pangunahing suliraning kinakaharap ng mga kalahok. Ikalawa, may kognitibong hamon din kagaya ng mahinang pagkakabisa ng aralin at hirap sa pagbubuo ng pangungusap na kapuwa nagiging hadlang sa maayos na pagpapahayag ng ideya. Ikatlo, malinaw ring nakaaapekto ang kakulangan ng

kahandaan at praktikal na problema tulad ng limitadong oras at mga teknikal na paghahanda.

Naitampok din sa resulta ang mga karanasan ng mga gurong mag-aaral sa loob ng klase at unibersidad gaya ng takot at kaba, mga sitwasyong may hiya at panghuhusga ng ibang tao, biglaang pagkalimot o hindi malaman ang sasabihin. Kabilang din dito ang aktibidad na may mataas na antas ng pagsusuri at inaasahang pagganap, gaya ng pakitang-turo.

Dagdag pa rito, lumitaw ang iba't ibang salik na nakaaapekto sa kakayahan sa pampublikong pagsasalita ng mga gurong mag-aaral. Kabilang dito ang mga personal na salik tulad ng takot sa unang pagsasalita sa harap ng madla, kumpiyansa sa sarili, limitasyon ng oras sa pakitang-turo, at karanasan, gayundin ang mga panlabas na salik tulad ng reaksiyon ng tagapakinig, kamag-aral, at mga komento ng guro na pawang may mahalagang papel sa kanilang pagganap sa harap ng madla.

Upang mapagtagumpayan ang mga hamong ito, ginagamit ng mga gurong mag-aaral ang ilang estratehiya gaya ng panalangin, mental na paghahanda, gayundin ang paghingi ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Kinikilala rin ng mga kalahok ang pangangailangan ng estrukturadong aktibidad tulad ng mga *workshop* at progresibong pagsasanay ayon sa antas ng pag-aaral upang paunti-unting malinang ang kanilang kakayahan sa harap ng madla.

Sa kabuoan, malinaw na ang pampublikong pagsasalita ay hindi lamang isang kasanayang pangwika kundi isang multidimensyonal na hamon na sumasaklaw sa emosyonal, panlipunan, at akademikong aspekto. Nagsilbing batayan ang mga natuklasan sa pagbuo ng interbensyong programa na magpapalakas hindi lamang sa kasanayan ng mga gurong mag-aaral sa komunikasyon kundi pati na rin sa kanilang tiwala sa sarili, kahandaan, at adaptibong pagganap sa iba't ibang sitwasyon ng pampublikong pagsasalita.

Rekomendasyon

Narito ang ilang mungkahi na maaaring magsilbing gabay para sa mga susunod na pag-aaral upang higit pang mapalawak at mapaunlad ang saklaw ng pananaliksik sa iba't ibang konteksto:

1. **Pagbuo at Pagsasagawa ng Workshop o Pagsasanay bilang Interbensyon-** Mainam na idisenyo at ipatupad ng mga guro at administrador ng unibersidad ang isang komprehensibong *workshop* o pagsasanay na nakatuon sa paglinang ng kasanayan sa pampublikong pagsasalita. Dapat nitong tugunan ang mga suliraning emosyonal, kognitibo, at praktikal ng mga mag-aaral, kabilang ang *confidence building*, *stress management*, at tamang paghahanda bago magsalita sa harap ng madla.

2. **Progresibong Pagsasanay** - Mahalaga ang pagkakaroon ng mga gawaing angkop sa antas ng taon ng mga mag-aaral, mula sa simpleng pagpapakilala hanggang sa mas masalimuot na presentasyon, upang unti-unting mahubog ang kanilang kakayahan.
3. **Pagpapalakas ng Suporta at Peer Mentoring** - Inirerekomendang paigtingin ang suporta mula sa guro at kamag-aral sa pamamagitan ng paglikha ng positibong kapaligirang pang-akademiko at pagpapatupad ng *peer mentoring*. Sa ganitong paraan, natutulungan ang mga mag-aaral na mabawasan ang takot sa panghuhusga, magkaroon ng tiwala sa sarili, at matutong humarap sa iba sa pamamagitan ng gabay at karanasan ng kanilang kapuwa mag-aaral.
4. **Pagpapalakas ng Panloob na Estratehiya** - Maipapayo ang pagsasanay sa mga mag-aaral sa paggamit ng mga personal na estratehiya tulad ng tamang paghahanda, *mental rehearsal*, at pagninilay upang magkaroon sila ng higit na kontrol sa kanilang emosyon at pagganap.
5. **Pag-aaral sa Hinaharap** - Maaaring palawakin ang susunod na pananaliksik sa mas malaking bilang ng kalahok at sa iba't ibang disiplina upang higit na matukoy ang mga epektibong estratehiya at programang maaaring gamitin sa paglinang ng kasanayan sa pampublikong pagsasalita. Maaari ring isaalang-alang ang pag-susuri ng iba pang salik gaya ng kultura, kasarian, personalidad (*introvert* at *extrovert*), at wika na posibleng nakaaapekto sa kakayahan ng mga kalahok.

Pagsunod sa Etikal na Pamantayan

Tiniyak ng mananaliksik na ang mga personal na impormasyon ng mga kalahok sa pag-aaral at ang kanilang mga tugon ay nanatiling pribado at kumpidensyal bilang pagtalima sa nakasaad sa Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act of 2012. Bilang bahagi ng prosesong etikal ay nagbigay ang mananaliksik ng kaukulang dokumento tulad ng liham-pahintulot sa mga kalahok na naglalaman ng paliwanag hinggil sa layunin ng pananaliksik at sa kanilang karapatang umalis o tumangging lumahok hangga't hindi pa sila sumasailalim sa panayam. Ang mga nakalap na datos ay ginamit lamang para sa layunin ng pananaliksik at inilahad sa paraang hindi makikilala ang pagkakakilanlan ng mga kalahok.

REFERENCES

- Abubakar, U., Soetan, A. K., & Ibrahim, H. (2024). Integrating podcasting to enhance public speaking and pedagogical excellence of preservice language communication teachers in Ilorin Public Universities. *Language, Technology, and Social Media*, 3(1), 46–66. <https://doi.org/10.70211/ltsm.v3i1.117>
- Aliyu, M. M., Korau, S. M., & Basiru, A. (2019). Reducing undergraduates' speaking anxiety through class interactions and oral presentations. *Asian Journal of Contemporary Education*, 3(1). Retrieved from <https://archive.aessweb.com/index.php/5052/article/view/23/45>

- Astrero, M. K., King Galo, D., Doyaoen, S. I., De Vera, A. M., & Eugenio, E. (2024). English language competence, communicative competence, and public speaking anxiety of pre-service teachers. *International Journal of Linguistics, Literature & Translation*, 7(11), 153–167. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2024.7.11.18>
- Ayiz, A., & Tauchid, A. (2024). Mitigating public speaking anxiety among EFL learners through peer teaching: An evaluative survey study. *Indonesian Journal of Education and Pedagogy*, 1(3), 174-184. <https://doi.org/10.61251/ijoe.v1i3.75>
- Cantal, J. C. (2022). A survey on levels of self-esteem and public speaking class anxiety using PSCAS of senior high students of Northern Cebu Colleges, Inc.: A glimpse after two years of distance-printed modular modality [Unpublished master's thesis]. University of the Philippines.
- Cheng, P., Craske, M. G., & Niles, A. N. (2017). Exposure therapy for social anxiety disorder in the context of public speaking: A randomized controlled trial. *Journal of Anxiety Disorders*, 52, 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2017.07.008>
- Del Castillo, F. A., Del Castillo, C. D. B., & Koenig, H. G. (2023). Associations between prayer and mental health among Christian youth in the Philippines. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*, 14(6), 806. <https://doi.org/10.3390/re14060806>
- Department of Education. (2017, August 11). National Adoption and Implementation of the Philippine Professional Standards for Teachers (DepEd Order No. 42, s. 2017). Department of Education. Retrieved from https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2017/08/DO_s2017_042-1.pdf
- Dong, L., Liu, M., & Yang, F. (2022). The relationship between foreign language classroom anxiety, enjoyment, and expectancy-value motivation and their predictive effects on Chinese high school students' self-rated foreign language proficiency. *Frontiers in Psychology*, 13, 860603. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.860603>
- Erkoc, B. (2025). Unveiling prospective ELT teachers' mindsets, academic buoyancy, self-handicapping, and academic achievement (Unpublished master's thesis). Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Gallego, E., McHugh, L., Penttonen, M., & Lappalainen, R. (2021). Measuring public speaking anxiety: self-report, behavioral, and physiological correlates. *SAGE Publication*, 45(6), 883–908. <https://doi.org/10.1177/0145445521994308>
- Gorospe, J. D. (2022). Pre-service teachers' teaching anxiety, teaching self-efficacy, and problems encountered during the practice teaching course. *Journal of Education and Learning*, 11(4), 84–96. <https://doi.org/10.5539/jel.v11n4p84>
- Grieve, R., Woodley, J., Hunt, S. E., & McKay, A. (2021). Student fears of oral presentations and public speaking in higher education: A qualitative survey. *Journal of Further and Higher Education*, 45(9), 1281–1293. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2021.1948509>
- Hanifa, R., & Yusra, S. R. (2018). Insight on Delivering Oral Presentation: Preparations, Problems, and Solutions. *International Journal of Learning and Teaching*, 4(4), 318–325. <https://doi.org/10.18178/ijlt.4.4.318-325>
- Hutabarat, A., & Simanjuntak, D. C. (2019). A phenomenological study: Speaking anxiety overwhelms English learners. *Journal of English Teaching*, 5(2), 125–134. <https://doi.org/10.33541/jet.v5i2.1062>
- Keo, V., Lan, B., Sam, R., & Rouet, W. (2025). Exploring EFL students' challenges in oral presentations at the National University of Battambang. *International Journal of Professional Development, Learners and Learning*, 7(2), e2513. <https://doi.org/10.30935/ijpdll/16111>
- Kenoh, A. R. T. (2021). A qualitative study on speaking anxiety among pre-service teachers. *Journal of Learning and Development Studies*, 1(1), 34–39. <https://doi.org/10.32996/jlds.2021.1.1.5>

- Khairani, M., & Gufriyansyah, R. (2019). An experiment on public speaking anxiety in college students. In *Proceedings of the 10th International Conference on Information Technology and Multimedia* (pp. 5-11). <https://doi.org/10.5220/0009433900050011>
- Kumar, Kaur, & Thakur. (2017). Public speaking anxiety in relation to different demographic factors. *International Journal of Indian Psychology*. Retrieved from https://ijip.in/wp-content/uploads/ArticlesPDF/article_c8cddf276ca6ef302c1ba56a1334dabf.pdf
- Lacsina, N. E. H. (2020). Teacher feedback: Impact on students' impromptu speech. *Humanities Journal, University of Hawai'i at Hilo*. Retrieved from <https://hilo.hawaii.edu/humanities/journal/issues/documents/humanities/journal/Article9TeacherFeedback-ImpactonStudentsImpromptuSpeech.pdf>
- Lungay, I. R. E. (2023). Public speaking anxiety in oral communication among Grade 11 students of PHINMA-Cagayan de Oro College. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 7(5), 988–1025.
- Luo, Z., & Li, H. (2024). Competence, preparation, and relaxation: Contributing factors to EFL student teachers' self-efficacy and teaching performance in microteaching training. *Heliyon*, 10(4), e26216. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26216>
- Marinho, A. C. F., de Medeiros, A. M., Gama, A. C. C., & Teixeira, L. C. (2017). Fear of public speaking: Perception of college students and correlates. *Journal of Voice*, 31(1), 127-e7. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2015.12.012>
- McLeod, S. (2024). Phenomenology in qualitative research. *Simply Psychology*. Retrieved from <https://www.simplypsychology.org/phenomenology-in-qualitative-research.html>
- Mendoza, J. A., & Elepaño, C. J. T. (2023). Metacognitive awareness levels of pre-service teachers. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 17(3), 365–375. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.3.0393>
- Meneses, M. J. R., & Gonzaga, M. V. A. (2025). Public speaking anxiety of the senior high school students in Holy Cross College of Carigara Incorporated, Carigara, Leyte. *Journal of the Franciscan College of the Immaculate Conception*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15554131>
- Mera, M. E. C., & dos Santos, J. C. (2025). Fear of making mistakes and its effect on pre-service English teachers' oral communication skills. *Arandu Utic*, 12(1), 1329-1345. <https://doi.org/10.69639/arandu.v12i1.679>
- Moin, T., Weinstein, N., Itzchakov, G., Branson, A., Law, B., Yee, L., Pape, E., Cheung, R. Y. M., Haffey, A., Chakrabarti, B., & Beaman, P. (2024). The effects of listening on speaker and listener while talking about character strengths: an open science school-wide collaboration. *Royal Society Open Science*, 11(12), 221342. <https://doi.org/10.1098/rsos.221342>
- Montopoli, J. R. (2017, February 20). Public speaking anxiety and fear of brain freezes. *National Social Anxiety Center*. Retrieved from <https://nationalsocialanxietycenter.com/2017/02/20/public-speaking-and-fear-of-brain-freezes/>
- Mustafa, K. A. Y. A., & Kardaş, M. N. (2024). İki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde rol oynama etkinliklerinin etkisi. *Çukurova Araştırmaları Dergisi*, (10), 126-140.
- Nadiah, Arina, & Ikhrom. (2019). The students' self-confidence in public speaking. *Elite Journal*, 1(1), 1–11. <https://www.elitejournal.org/index.php/ELITE>
- Navarro, A. (2025). Lived experiences of English pre-service teachers on public speaking anxiety: a speech improvement program. *Journal of English as a Foreign Language Teaching and Research*, 5(1), 25–46. <https://doi.org/10.31098/jefltr.v5i1.2684>
- Nurmalasari, N., Tahir, M., & Korompot, R. (2023). The impact of self-confidence on students' public speaking ability. *International Journal of Business English and Communication (IJoBEC)*, 1(2), 53–57. <https://doi.org/10.26858/ijobec.v1i2.70>

- Paxton, E. (2021). Yes, teachers are public speakers too! Professional Learning Board. Retrieved from <https://professionallearningboard.com/yes-teachers-are-public-speakers-too/>
- Purbaya, C., Mulyadi, & Puspita, H. (2024). Factors causing speaking anxiety faced by Indonesian students during teaching practices in the Philippines. *Jwacana: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/jwacana/article/view/30282/13956>
- Quinto, J. B., Sildon, G. A., Dalocdoc, V. B., Cabrera, F. D. N., Alones, J. P., Samilo, P. J. E., Cabiles, N. V. A., & Chávez, J. V. (2025). Analysis of constant participation in public speaking and debate can conquer fear and gain confidence. *Environment and Social Psychology*, 10(6), ESP-3456. <https://doi.org/10.59429/esp.v10i6.3456>
- Republic Act No. 10173. (2012). Data Privacy Act of 2012. Official Gazette of the Republic of the Philippines. Retrieved from <https://www.officialgazette.gov.ph/2012/08/15/republic-act-no-10173/>
- Risdayani, N., Limbong, E., & Sunggingwati, D. (2024). EFL pre-service teachers' experiences in speaking through a digital storytelling project. *Jambura Journal of English Teaching and Literature*, 5, 25-38. <https://doi.org/10.37905/jetl.v5i1.24667>
- Sanford, C. H. (2023). The effects of time pressure on speech fluency in aging adults: Comparisons with divided attention (Doctoral dissertation, Brigham Young University). BYU ScholarsArchive. Retrieved from <https://scholarsarchive.byu.edu/etd/9964>
- Shadinger, David & Katsion, John & Myllykangas, Sue & Case, Denise. (2019). The impact of a positive self-talk statement on public speaking anxiety. *College Teaching*. 68. 1-7. 10.1080/87567555.2019.1680522.
- Simkus, J. (2023). Simple random sampling method: definition & example. *Simply Psychology*. Retrieved from <https://www.simplypsychology.org/simple-random-sampling.html>
- Ünal, A., & Pamuk, M. (2025). The relationship between pre-service teachers' Five-Factor Personality Traits and Public Speaking Anxiety. *Journal of Education and Future*, (28), 113-123. <https://doi.org/10.30786/jef.1491989>
- Wahyuningsih, S., & Maisyanah, M. (2021). Exploring English speaking problems in higher education: Pre-service English teachers' perspectives. *Journal of English Teaching and Learning Issues*, 4(1), 19-30. <https://doi.org/10.21043/jetli.v4i1.10786>
- Zafa, N. A., Heryatun, Y., & Ibrohim, B. (2023). EFL students' speaking: problems and solutions. *Proceedings of the 2nd International Conference on Education*, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Retrieved from <https://icon.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/icon/article/download/64/17/234>